

Vers, amely a bohócról és a szabadkőművesek közötti kereséséről szól
Gedicht, das vom Clown und seiner Suche unter den Freimaurern erzählt
Poem which speaks of the clown and his quest among the Freemasons
Poesia che parla del clown e della sua ricerca tra i massoni
Palyaçoyu ve onun Masonlar arasındaki arayışını anlatan şiir
שיר על הליצן והמסע שלו בין הבונים החופשיים

Clowns jocking, 30x40 gouache on cardboard, 2000.

The clown and his quest

I saw a light far from my heart,
And I decided to reach it as quickly as possible

But my quest is so long
How am I going to get there?

Darkness blinds my mind
But the brothers are there for me

Together we can do anything
Under the celestial vault

We revolve around three pillars
Beauty, strength and wisdom

I make children and parents laugh
With my red nose and my smile

But I'm hungry for love and hope
My soul seeks peace and harmony

I am the Clown Brother eager for Fraternity
All my clown Brothers look like me

Ferenc Sebök
2010

Miroir des clowns, 30x40, acrylic sur carton, 2021.

הליצן והמסע שלו

ראיתי אור רחוק מלבי,
והחלטתי להגיע אליו כמה שיותר מהר

אבל המסע שלי כל כך ארוך
איך אני אגיע לשם?

החושך מסמא את מוחי
אבל האחים שם בשבילי

ביחד נוכל לעשות הכל
מתחת לכספת השמימית

אנחנו טובבים סביב שלושה עמודים
יופי, כוח וחוכמה

אני מצחיקה ילדים והורים
עם האף האדום והחיוך שלי

אבל אני רעב לאהבה ותקווה
הנשמה שלי מחפשת שלום והרמוניה

אני האח הליצן להוט לאחווה
כל אחי הליצנים נראים כמוני

Ferenc Sebök
2010

Le clown et sa quête

J'ai vu une lumière loin de mon coeur,
Et j'ai décidé de l'atteindre au plus vite

Mais ma quête est si longue
Comment vais-je y arriver?

Les ténèbres aveuglent mon esprit
Mais les frères sont là pour moi

Ensemble, nous pouvons tout
Sous la voûte céleste

Nous tournons autour de trois piliers
Beauté, force et sagesse

Je fais rire les enfants et les parents

Avec mon nez rouge et mon sourire
Mais j'ai faim d'amour et d'espérance
Mon âme recherche la paix et l'harmonie

Je suis le Frère clown avide de Fraternité
Tous mes Frères clowns me ressemblent

Ferenc Sebök
2010

Vision, Vitriol, 40x30, Oil on cardboard, 2004.

A bohóc és a küldetése

Fényt láttam távol a szívemtől,
És úgy döntöttem, hogy a lehető leggyorsabban elérem

De a küldetésem olyan hosszú
Hogyan jutok el oda?

A sötétség elvakítja az elmémet
De a testvérek ott vannak értem

Együtt bármit megtehetünk
A mennyei boltozat alatt

Három pillér körül forogunk
Szépség, erő és bölcsesség

Megnevettetem a gyerekeket és a szülőket
Vörös orrommal és mosolyommal

De éhes vagyok a szeretetre és a reményre
Lelkem békét és harmóniát keres

Én vagyok a testvériségre vágyó bohóc testvér
Az összes bohóc Testvérem hasonlít rám

Sebők Ferenc
2010

Vision of Freemasonry 40x30, Oil on cardboard, 2004

Palyaço ve misyonu

Kalbimden çok uzakta bir ışık gördüm
Ve mümkün olduğu kadar çabuk oraya gitmeye karar verdim

Ama görevim çok uzun
Oraya nasıl gidebilirim?

Karanlık aklımı kör ediyor
Ama kardeşlerim benim için oradalar

Birlikte her şeyi yapabiliriz
Göksel kubbenin altında

Üç sütunun etrafında dönüyoruz
Güzellik, güç ve bilgelik

Çocukları ve aileleri güldürdüm
Kırmızı burnum ve gülümsememle

Ama aşka ve umuda açım
Ruhum huzur ve uyum arıyor

Ben kardeşlik isteyen palyaço kardeşim
Bütün Palyaço Kardeşlerim bana benziyor

Sebök Ferenc
2010

Der Clown und seine Suche

Ich sah ein Licht weit weg von meinem Herzen,
Und ich beschloss, es so schnell wie möglich zu erreichen

Aber meine Suche ist so lang
Wie komme ich dorthin?

Die Dunkelheit macht meinen Geist blind
Aber die Brüder sind für mich da

Gemeinsam können wir alles schaffen
Unter dem Himmelsgewölbe

Wir drehen uns um drei Säulen
Schönheit, Stärke und Weisheit

Ich bringe Kinder und Eltern zum Lachen
Mit meiner roten Nase und meinem Lächeln

Aber ich sehne mich nach Liebe und Hoffnung
Meine Seele sucht Frieden und Harmonie

Ich bin der Clown-Bruder, der sich nach Brüderlichkeit sehnt
Alle meine Clownbrüder sehen aus wie ich

Ferenc Sebök
2010

Il clown e la sua ricerca

Ho visto una luce lontana dal mio cuore,
Ho deciso di raggiungerlo il più presto possibile

Ma la mia ricerca è così lunga
Come ci arriverò?

L'oscurità acceca la mia mente
Ma i fratelli sono lì per me

Insieme possiamo fare qualsiasi cosa
Sotto la volta celeste

Giriamo attorno a tre pilastri
Bellezza, forza e saggezza

Faccio ridere bambini e genitori
Con il mio naso rosso e il mio sorriso

Ma ho fame di amore e speranza
La mia anima cerca pace e armonia

Sono il Fratello Clown desideroso di Fraternità
Tutti i miei fratelli clown mi assomigliano

Ferenc Sebok
2010

El payaso y su búsqueda

Vi una luz lejos de mi corazón,
Decidí llegar lo más rápido posible.

Pero mi búsqueda es tan larga
Cómo voy a llegar allí?

La oscuridad ciega mi mente
Pero los hermanos están ahí para mí.

Juntos podemos hacer cualquier cosa
Bajo la bóveda celeste

Giramos en torno a tres pilares
Belleza, fuerza y sabiduría.

Hago reír a niños y padres.
Con mi nariz roja y mi sonrisa

Pero tengo hambre de amor y esperanza.
Mi alma busca paz y armonía.

Soy el Hermano Payaso deseoso de Fraternidad
Todos mis hermanos payasos se parecen a mí.

Ferenc Sebök
2010

Ki vagyok én hogy íélkezzek? Acrylic on cardboard, 30x21, 2015.

小丑和他的追求

我看到了遠離我心的光，
我決定盡快達到目標

但我的追求是如此漫長
我要怎麼去那裡？

黑暗蒙蔽了我的心靈
但兄弟們都在我身邊

我們在一起可以做任何事情
天穹之下

我們圍繞著三大支柱
美麗、力量和智慧

我讓孩子和家長開懷大笑
帶著我的紅鼻子和我的微笑

但我渴望愛和希望
我的靈魂尋求平靜與和諧

我是渴望聯誼的小丑兄弟
我所有的小丑兄弟都像我

Ferenc Sebök
2010年

Клоун и его поиски

Я увидел свет далеко от моего сердца,
И я решил добраться до него как можно быстрее.

Но мои поиски так долги
Как я туда доберусь?

Тьма ослепляет мой разум
Но братья рядом со мной

Вместе мы можем все
Под небесным сводом

Мы вращаемся вокруг трех столпов
Красота, сила и мудрость

Я веселю детей и родителей
С моим красным носом и улыбкой

Но я жажду любви и надежды
Моя душа ищет мира и гармонии

Я брат-клоун, стремящийся к Братству
Все мои братья-клоуны похожи на меня.

Ferenc Sebök
2010

The Freemason clown, 40x30, Acrylic and ink on cardboard, 2016.

छोटा जोकर और उसकी खोज

मैंने अपने दिल से बहुत दूर एक रोशनी देखी,
और मैंने जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंचने का फैसला किया

लेकिन मेरी तलाश बहुत लंबी है
मैं वहां कैसे पहुंचूंगा?

अंधेरा मेरे दिमाग को अंधा कर देता है
लेकिन भाई मेरे लिए मौजूद हैं

हम एक साथ कुछ भी कर सकते हैं
आकाशीय तिजोरी के नीचे

हम तीन स्तंभों के चारों ओर घूमते हैं
सौंदर्य, शक्ति और बुद्धि

मैं बच्चों और अभिभावकों को हंसाता हूं
मेरी लाल नाक और मेरी मुस्कान के साथ

लेकिन मैं प्यार और उम्मीद का भूखा हूं
मेरी आत्मा शांति और सद्भाव चाहती है

मैं बिरादरी के लिए उत्सुक विदूषक भाई हूं
मेरे सभी विदूषक भाई मेरे जैसे ही दिखते हैं

Ferenc Sebök
2010